

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN AKHLAK DI MTs AL-SYAIKH ABDUL WAHID BATARAGURU KOTA BAUBAU SULAWESI TENGGARA

Usman

Dosen STAI YPIQ Bau-Bau

*Corresponding author: baharuddin.rahman@yahoo.co.id

ABSTRACT

The main issue in this study was the education of morality in *MTs* Abdul Wahid in Baubau City covering the planning, the implementation, and the evaluation in Moral Education. The main aim was to find out how the planning, the implementation and the evaluation are in *Akhlak* education in *MTs* Al-Syaikh Abdul Wahid Bataraguru Kota Baubau. This study was a field research with a qualitative descriptive approach. The subject of this study was the principal of *MTs* Al-Syaikh Abdul Wahid, its teachers, dormitory advisors, students, educators living around the school. The object of this study is the implementation of *Akhlak* education in *MTs* Al-Syaikh Abdul Wahid including the planning, the implementation, and the evaluation of *Akhlak* education. The instruments used in this study were observation, interview, and documentation. The analysis of this study was in the form of inductive, deductive and comparative methods. The results of the findings suggested that the implementation of *Akhlak* education in *MTs* Al-Syaikh Abdul Wahid comprises three ways: (1) the planning of *Akhlak* education in *MTs* Al-Syaikh Abdul Wahid was done by following the steps in the lesson plans. The steps in the lesson plans used in *MTs* Al-Syaikh Abdul Wahid have been appropriately designed, that is, they contain the goals, material, teachers, students, methods, and evaluation, and the implementation is also done in intracurricular and extracurricular. (2) The implementation of *Akhlak* education is consistent with the *Akhlak* education planning that covers the goals, material, instructor, students, methods, and evaluation. This implementation also applies extracurricular and intracurricular. Intracurricular activities are based on the document of curriculum of *Akhlak* education that contains the introduction, main instruction steps or processes, and learning closing steps. Intracurricular activities in *MTs* al-Syaikh Abdul Wahid apply the national curriculum both from Depag (Ministry of Religious Affairs) and Diknas (Ministry of Education) and the curriculum of Pondok Modern Gontor. Extracurricular activities in *MTs* al-Syaikh Abdul Wahid is structurally done, starting from the time, types of the activities, and grading system. (3) The evaluation of *Akhlak* education in *MTs* al-Syaikh Abdul Wahid is related to the implementation of *Akhlak* education, which has followed the steps and processes in evaluation activities.

Key words: *Akhlak* education, Planning, Implementation, and Evaluation

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan akhlak dewasa ini semakin diperlukan, mengingat besarnya tantangan lingkungan dan tuntutan arus global yang menghadang kehidupan zaman. Misalnyasaja pada dampak dari kemajuan IPTEK , yang sangat-sangat mempengaruhi perilaku akhlak. Memang tidak dipungkiri kalau kecanggihan teknologi saat ini bisa memudahkan orang dalam berkomunikasi tanpa mengenal ruang dan waktu. Peristiwa-peristiwa yang terjadi dibelahan bumi manapun dalam hitungan menit bisa dideteksi hanya dengan media internet. Makanya tidak heran kalau kecanggihan teknologi mampu membawa dampak positif dan juga negatif (buruk) yang begitu besar, dampak buruknya seperti terungkapnya kasus prostitusi online dengan tarif selangit yang melibatkan sederet artis ternama. Mahfudz Siddiq selaku ketua komisi satu DPR mengungkapkan penyalahgunaan media sosial untuk jasa layanan esek-esek nilai bahayanya tidak kalah dengan narkoba (Akuntono, 2015) belum lagi pada kasus penipuan, penculikan, bahkan perdagangan manusia dilakuakn melalui kecanggihan teknologi internet. Begitu pula dengan maraknya peredaran obat-obat terlarang, minuman keras dan pola hidup yang hedonistik dan materialistik semakin merajalela dan menjadi *trend* hidup dalam lingkungan masyarakat (Nata, 1996:157).

Pada sisi lain, adapula fenomena-fenomena yang kembali menyita perhatian masyarakat luas, seperti kurangnya waktu dan kontrol orang tua terhadap anak, dikarenakan alasan sibuk dengan beban kerja yang selangit sehingga mengabaikan peran vital mereka sebagai orang tua untuk mendidik anak-anak mereka, padahal Selain para guru dan peserta didik, orang tua jugalah yang mempunyai peranan sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan pertama dalam keluarga. Kalau sudah seperti itu kelakuan yang ditonjolkan oleh para orang tua, maka tidak heran kalau ada seorang ibu rumah tangga dengan tega dan sengaja menelantarkan kedua anaknya demi memilih menjalankan bisnis haramnya menjadi penjual narkoba jenis

Usman. 2018. Implementasi pendidikan akhlak

sabu, demikian yang dikatakan oleh Kapolres Polewali Mandar AKBP Agoeng Adi Koerniawan yang dilansir oleh harian Kompas (Junaedi, 2015). Kurangnya alokasi waktu yang diberikan orangtua untuk keluarga dalam hal mendidik anak, tentunya akan sangat berakibat negatif pada pertumbuhan anak itu sendiri. Olehnya tidak jarang dijumpai ada anak yang sering mengekspresikan kekesalannya melalui tindakan-tindakan yang melampaui batas-batas kewajaran hanya untuk mencari perhatian keluarga.

Oleh karena itu, perubahan lingkungan sosial yang begitu pesat dapat meningkatkan tantangan dan pengaruh yang tidak kecil bagi perkembangan pribadi anak, dan menimbulkan kekawatiran yang mendalam bagi para orang tua (Djamas, 2009:152-153). Salah satu contoh kecilnya yaitu perkelahian antar individu, atau antar kelompok yang akrab disebut dengan istilah tawuran sesama pelajar, seperti yang terjadi di tambora Jakarta Barat pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2015 yang mengakibatkan meninggalnya dua orang remaja (Kartika, 2015). Kejadian inipun mengundang kemarahan gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dengan tegas mengatakan akan memberi sanksi keras dengan mengeluarkan pelajar tersebut dari sekolahnya bila terlibat tawuran (Aziza, 2015)

Kalau kembali direnungkan, akan beberapa masalah di atas maka tidak berlebihan jika penulis mengatakan meningkatnya jumlah kasus tawuran dalam dekade terakhir ini, merupakan indikasi akan gagalnya sistem pendidikan. Bahkan Sistem pendidikan hari ini cenderung hanya mengajarkan aspek intelektualitas semata (kognitif) tanpa memasukan aspek iman/sikap (afektif) dan akhlak, keterampilan (psikomotorik). Sehingga sangat wajar untuk mewujudkan mimpi guna menjadi pribadi yang dikehendaki oleh pendidikan Islam adalah mustahil adanya. Pendidikan hari ini kering dan krisis akan *akhlakul karimah*, yang kemudian ditambah dengan perilaku siswa yang acapkali menghawatirkan masyarakat terlebih bagi para orang tua, makanya para orang tua sangat mengharapkan anak mereka tumbuh menjadi anak yang berperilaku baik dan berakhlak terpuji. Para orangtuapun

berlomba untuk mencari solusi dari kekawatiran dengan menyerahkan tanggung jawab pendidikan akhlak anak pada lembaga pendidikan sekolah.

Lantas pertanyaan kemudian yang muncul apakah lembaga pendidikan sekolah mampu menjawab kekawatiran orang tua terhadap anak yang ditiptkan pada lembaga pendidikan, yang pada kenyataannya peserta didik hari ini dimasukan pada lembaga pendidikan formal ataupun non formal, tetap saja belum bisa memberikan pendidikan yang baik, ini dilihat dari lulusan yang keluar dari lembaga tersebut seolah seperti tidak mendapatkan pendidikan. Belum lagi ditambah dengan persoalan lemahnya sistem, metode, model yang digunakan lembaga pendidikan sekarang ini.

Untuk menjawab dinamika persoalan tersebut sistem pendidikan menawarkan pendidikan formal di sekolah sekaligus adanya sistem pengawasan terpadu di luar sekolah. MTs al-Syaikh Abdul Wahid adalah lembaga pendidikan swasta dengan menggunakan sistem asrama di bawah naungan yayasan perguruan Islam Nurul Huda, yang didirikan sebagai alternatif akan keresahan masyarakat karena kemerosotan akhlak peserta didik. Lembaga ini bertujuan guna membangun generasi yang tidak hanya fokus pada pengajaran tetapi juga fokus pada pembinaan akhlak siswa. Lembaga ini juga mewajibkan peserta didiknya untuk tinggal di asrama selama mengenyam pendidikan di MTs al-Syaikh Abdul Wahid.

Dalam implementasi pendidikan haruslah mengarah pada tujuan dari pada pendidikan tersebut. Tujuan dari pendidikan adalah pengembangan dari ketiga ranah kemampuan yang dimiliki oleh manusia, seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya bahwa *pertama* adalah realitas subjektif, *kedua* realitas simbolik, dan yang *ketiga* adalah realitas objektif. dengan penjelasan bahwa manusia yang berkembang realitas subjektifnya maka akan berdampak pada ikrarnya, syahadatnya, akidahnya, imannya, serta afektifnya (sikapnya), selanjutnya manusia yang berkembang realitas simboliknya akan berkembang pula ibadahnya, syaria'ahnya, ilmunya, serta kognitifnya (pengetahuannya), sedangkan manusia yang

Usman. 2018. Implementasi pendidikan akhlak

berkembang realitas objektifnya akan berkembang akhlaknya, amalnya, serta berdampak pada psikomotoriknya (keterampilanya).

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode penelitian deskriptif-kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Deskriptif adalah penelitian suatu kelompok manusia, suatu obyek, suatu sistem pemikiran atau suatu kasus peristiwa pada masa sekarang, bertujuan untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. (Nizar, 1988:63). Metode deskriptif ini juga berkaitan dengan pengumpulan data untuk memberikan gambaran atau penegasan suatu konsep atau gejala juga menjawab pertanyaan sehubungan dengan obyek penelitian pada saat ini. (Sumanto, 1990:8).

Penelitian ini termasuk pada penelitian kualitatif, karena sifat data yang dikumpulkan bercorak kualitatif, bukan menggunakan kuantitatif yang menggunakan alat-alat pengukur. Menurut Suharsimi Arikunto, penelitian kualitatif merupakan penelitian non hipotesis, sehingga dalam langkah penelitiannya tidak memerlukan rumusan hipotesis (Arikunto, 1986:147).

Dari penjelasan jenis penelitian tersebut, maka jenis penelitian ini akan menggunakan metode penelitian deskriptif-kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Yang mana peneliti membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang terjadi di MTs.al-Syaikh Abdul Wahid Baubau.

B. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian, yaitu yang memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti (Azwar, 1997:34-35). Adapun menurut Moleong mendeskripsikan subjek penelitian sebagai informan, yang artinya orang pada latar penelitian akan dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian (Moleong, 2007).

Subjek penelitian dalam penelitian kualitatif adalah informan atau pemberi data maupun informasi (Sugiyono, 2009:145). Karena itu subjek penelitian dalam penelitian ini adalah semua pihak yang bisa memberikan informasi tentang implementasi pendidikan akhlak di MTs al- Syaikh Abdul Wahid. Adapun subjek penelitian ini terdiri atas manusia dan dokumentasi.

- a. Sumber data yang berupa manusia yaitu kepala sekolah MTs al-Syaikh Abdul Wahid, guru-guru MTs al-Syaikh Abdul Wahid, juga siswa MTs al-Syaikh Abdul Wahid. Alasan peneliti mengambil dari orang-orang tersebut karena dianggap dapat memberikan informasi tentang kondisi serta kejadian akan MTs al-Syaikh Abdul Wahid yang berada di kota baubau.
- b. Dokumentasi berfungsi sebagai indikator dari produk tingkat komitmen subjek yang diteliti. Dengan demikian dokumen ini terkait dengan seluruh subjek penelitian. Menurut Margono dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori dalil atau hukuman dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian (Margono, 2000:181).

2. Objek penelitian

Objek penelitian sebagaimana yang dijelaskan oleh I Nyoman Kutha Ratna adalah hal yang menjadi fokus penelitian (Ratna, 2010:135). Objek penelitian merupakan hal yang menjadi titik perhatian dari suatu perhatian. Titik perhatian tersebut berupa substansi atau

Usman. 2018. Implementasi pendidikan akhlak

materi yang diteliti dan dipecahkan permasalahannya menggunakan teori-teori yang bersangkutan. Jadi objek penelitian adalah implementasi pendidikan akhlak di MTs al-Syaikh Abdul Wahid yang meliputi:

3. Perencanaan pendidikan akhlak di MTs al-Syaikh Abdul Wahid.
4. Pelaksanaan pendidikan akhlak di MTs al-Syaikh Abdul Wahid.
5. Evaluasi pendidikan akhlak di MTs al-Syaikh Abdul Wahid.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat penelitian

Penelitian ini dilakukan di MTs al-Syaikh Abdul Wahid yang bertempat di kelurahan bataraguru kecamatan wolio kota baubau. Penelitian mengambil lokasi ini dengan pertimbangan bahwa lokasi yang akan dituju adalah salah-satu lembaga pendidikan yang difavoritkan oleh masyarakat setempat. Disamping itu yang menarik dari lembaga ini adalah penggunaan sistem asramanya.

2. Waktu penelitian

Penelitian mulai dilakukan setelah proposal penelitian ini diseminarkan dan mendapat ijin penelitian. Adapun proses penelitian dilakukan selama 3 bulan dari bulan juli sampai dengan bulan september 2015. Dan untuk lebih jelas rangkaian kegiatan penelitian dapat dilihat pada tabel jadwal penelitian yang telah dilampirkan.

C. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian lapangan (*field research*) yaitu penulis mengadakan penelitian secara langsung di lokasi penelitian yang telah ditentukan untuk mendapatkan data kongkrit yang ada kaitannya dengan permasalahan tesis ini. Data yang berkenaan dengan hal ini mengenai hal empiris. Dalam pengumpulan data lapangan ini ditempuh melalui tiga tahapan yaitu:

1. Tahapan persiapan.

Pada tahapan ini penulis terlebih dahulu mengurus surat izin penelitian pada kantor Badan Kesbang dan Politik kota Baubau dan kepala Madrasah MTs al-Syaikh Abdul Wahid Kota Baubau yang penulis jadikan sebagai lokasi penelitian.

2. Wawancara.

Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi dimana sang pewawancara melontarkan pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab oleh orang yang diwawancarai. Dalam hal ini tentunya yang dimaksudkan untuk diwawancarai adalah kepala MTs al-Syaikh Abdul Wahid, guru-guru MTs al-Syaikh Abdul Wahid, siswa MTs al-Syaikh Abdul Wahid dan kepada informan yang dianggap mampu memberikan keterangan dan pendapat yang sesuai dengan data yang dibutuhkan.

3. Dokumentasi.

Dokumentasi adalah mengumpulkan data dengan cara mengalir atau mengambil data-data dari catatan, dokumentasi, administrasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini dokumentasi diperoleh melalui dokumen-dokumen atau arsip-arsip dari lembaga yang diteliti (Nasution, 2003:143). Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat, majalah dan sebagainya (Arikunto, 1993:120)

Pada tahapan ini pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi profil sekolah yang meliputi sejarah MTs al-Syaikh Abdul Wahid, data guru, data siswa, data sarana prasarana serta data yang lainnya yang dianggap perlu.

D. Instrumen Penelitian

Usman. 2018. Implementasi pendidikan akhlak

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk menggunakan data lapangan. Menurut Kuncoroningrat bahwa instrumen penelitian merupakan komponen kunci dalam suatu penelitian (Kuncoroningrat, 1983:52).

Peneliti menggunakan beberapa instrument penelitian hal dimaksudkan untuk mengetahui data atau informasi yang dapat dipertanggung jawabkan keberadaannya.

E. Uji Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, uji keabsahan data dilakukan dengan uji kredibilitas data. Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dalam bentuk perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, diskusi dengan teman, analisis kasus negatif, serta *member chek*.

F. Teknik Analisis Data

Prosedur analisis data dalam penelitian ini ditempuh melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Metode Induktif, yaitu cara yang digunakan untuk memperoleh data dengan jalan mengolah data-data yang bersifat khusus kepada data-data yang bersifat umum.
2. Metode Deduktif, yaitu suatu cara yang digunakan dalam mengolah data-data yang bersifat umum kepada ha-hal yang bersifat khusus.
3. Metode Komparatif, yaitu suatu cara yang digunakan penulis dalam mengolah data lebih dari satu data kemudian melakukan perbandingan antara data yang satu dengan data yang lain, dan selanjutnya mengambil kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perencanaan Pendidikan Akhlak di MTs Al-Syaikh Abdul Wahid

Perencanaan juga dikenal dengan istilah *planning*. *Planning* adalah proses menetapkan tujuan, mengembangkan strategi, dan menguraikan tugas dan jadwal untuk mencapai tujuan. Dengan demikian perencanaan mengandung unsur; 1) kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya; 2) adanya proses; 3) adanya hasil yang ingin dicapai; 4) juga sebagai penuntun (*guideline framework*) untuk dilakukan di masa yang akan datang.

Demikian halnya dengan perencanaan pendidikan akhlak di MTs al-Syaikh Abdul Wahid, dilakukan dengan membuat peraturan-peraturan yang fungsinya untuk mendidik akhlak siswa itu sendiri. Mulai dari pembuatan; 1). Visi dan misi sekolah, 2). Tata tertib yang disertakan dengan jenis-jenis pelanggaran dan sanksinya 3) hingga penyusunan jadwal harian siswa (*time schedule*).

Demikian seperti yang disampaikan Ustadz Safaruddin selaku kepala sekolah mengatakan:

Karena sekolah ini sistemnya asrama, maka ada peraturan yang dibuat untuk mendidik akhlak siswa itu sendiri, misalnya mulai dari penyusunan visi misi, pembuatan tata tertib, ada juga jenis-jenis pelanggaran yang dilengkapi dengan sanksinya, ada juga peraturan yang kita buat semenjak siswa bangun tidur sampai mereka tidur kembali, itu kami rancang dalam jadwal harian mereka. (wawancara 19 Agustus 2015)

Perencanaan pendidikan akhlak di MTs al-Syaikh Abdul Wahid juga dibuat dalam penyusunan jadwal harian. Jadwal harian siswa dirancang khusus sedemikian padat. dari observasi yang dilakukan peneliti, diketahui bahwa Sebagaimana yang disampaikan Ustadz Rasyid selaku pembina yayasan dari hasil wawancara mengatakan

Kegiatan ataupun jadwal harian yang dibuat oleh sekolah ini dirancang sedemikian padat, itu terlihat mulai dari mereka (siswa) bangun pagi dari pukul 04.00 sampai dengan mereka tidur (istirahat) pukul 22.00. Dimana semua itu telah diatur dengan baik oleh seluruh dewan guru. (16 Agustus 2015)

Usman. 2018. Implementasi pendidikan akhlak

Agar pencapaian tujuan pendidikan sekolah dapat tercapai dengan baik, maka diterapkan disiplin yang harus ditaati siswa selama berada didalam asrama. Bentuk jadwal harian siswa tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.8
Jadwal Harian Siswa

No	Jam	Kegiatan
1	04.00-05.30	1. Bangun tidur 2. Shalat subuh berjama'ah 3. Penambahan kosa kata (Arab atau Inggris) 4. Membaca al-Qur'an
2	05.30-06.00	Kegiatan-kegiatan pengembangan minat dan bakat dalam bentuk olahraga, kesenian, ketrampilan, kursus bahasa, dan lain-lain.
3	06.00-06.45	1. Makan pagi 2. Persiapan masuk kelas
4	07.00-12.20	Masuk kelas pagi
5	12.20-12.45	Keluar kelas
6	12.45-14.00	Shalat Dzuhur berjama'ah
7	14.00-14.45	Masuk kelas sore
8	14.45-15.30	1. Shalat Ashar berjama'ah 2. Membaca al-Qur'an
9	15.30-16.45	Kegiatan-kegiatan pengembangan minat dan bakat seperti olahraga, kesenian, ketrampilan, kursus kaligrafi, <i>letter</i> .
10	16.45-17.15	Mandi dan persiapan ke masjid untuk Shalat magrib berjama'ah
11	17.15-18.30	1. Membaca al-Qur'an 2. Shalat magrib berjama'ah 3. Membaca al-Qur'an
12	18.30-19.30	Makan Malam
13	19.30-20.00	Shalat Isya berjama'ah
14	20.00-22.00	Belajar mandiri dalam pemantauan guru
15	22.00-04.00	Istirahat dan tidur

(Sumber: Sekretariat MTs al-Syaikh Abdul Wahid)

Dari hasil wawancara penulis dengan Ustadz Junaidi selaku pembina asrama mengatakan:

Ada banyak upaya kami selaku pembina asrama dalam meningkatkan akhlak siswa diantaranya, kami selalu melakukan pengontrolan sejak bangun tidur pada jam 04. subuh sampai dengan tidur kembali pada jam 22.00 malam. Pengontrolan yang kami lakukan misalnya melarang siswa-siswa untuk tidak makan dan minum berdiri, masuk kamar dengan mengucapkan salam, jangan mengeluarkan baju, jangan

mengambil sandal atau sepatu milik siswa lain dan lainnya. (wawancara 13 Agustus 2015)

Dengan padatnya jadwal harian siswa diharapkan pendidikan akhlak di MTs al-Syaikh Abdul Wahid bisa berjalan dengan baik dan efektif dimana tujuannya untuk pendidikan akhlak siswa. Demikian halnya dengan perencanaan pendidikan akhlak di MTs al-Syaikh Abdul Wahid, dilakukan dengan menentukan tujuan, materi, pendidik, peserta didik, metode, dan evaluasi. Untuk lebih jelasnya dapat dijelaskan sebagai berikut.

Pelaksanaan Pendidikan akhlak di MTs al-Syaikh Abdul Wahid

Pelaksanaan pembelajaran (pendidikan akhlak) adalah operasionalisasi dari perencanaan pembelajaran, sehingga tidak lepas dari perencanaan yang telah dibuat atau ditetapkan diawal yaitu pada aspek tujuan, materi, pendidik, peserta didik, metode, dan evaluasi. Berikut penulis akan kembali menjelaskan tentang aspek-aspek tersebut.

Aspek Tujuan.

Tujuan pembelajaran mesti dirancang sampai pada tingkat operasional artinya tujuan tersebut bersifat operasional, terukur dan teramati sampai tingkat keberhasilannya. Tujuan yang dirumuskan lebih berorientasi kepada pengembangan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Tujuan yang hendak dicapai dari pendidikan akhlak (pendidikan agama Islam) ini adalah untuk meningkatkan keyakinan, pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran Islam, sehingga menjadi manusia muslim yang beriman dan bertaqwa kepada Allah Swt. Serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Pendidikan agama Islam (pendidikan akhlak) adalah usaha sadar yang dilakukan guru pendidikan agama Islam melalui kegiatan bimbingan, dan latihan untuk menyiapkan siswa meyakini dan memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan

Usman. 2018. Implementasi pendidikan akhlak

sehari-hari. Sebagaimana yang disampaikan Ustadz Rasyid selaku pembina yayasan mengatakan:

Tujuan pendidikan akhlak di MTs al-Syaikh Abdul Wahid adalah untuk mewujudkan generasi yang tidak hanya fokus pada pengajaran dalam artian ilmunya saja, tetapi juga bisa menjadi siswa yang bermental dan berakhlak baik. (wawancara 16 Agustus 2015)

Materi

Materi dalam kegiatan pendidikan akhlak MTs al-Syaikh Abdul Wahid menyangkut lima aspek, sebagaimana yang disampaikan Ustadz La Ode Ridwan selaku guru di MTs al-Syaikh Abdul Wahid yaitu:

- Al-Qur'an/Hadis, bentuknya yaitu *tadarus*, hafalan surah, dan hafalan doa.
- Fiqh/Ibadah, bentuknya shalat berjamaah lima waktu (subuh, dzuhur, asyar, magrib, isya) shalat sunnah (dhuha, tahajjud, *qobliyah*, *ba'diyah*), pendampingan wudhu, manasik haji.
- *Tarikh*, cerita sejarah kehidupan Rasulullah Saw, peringatan hari-hari besar Islam (PHBI), seperti *Isra Mi'raj*, *Nuzul Qur'an*, 1 Muharram.
- Akhlak, bentuknya pada pembiasaan mengawali dan mengahiri suatu pekerjaan dengan berdo'a. Pembiasaan mengucapkan salam.
- Bahasa Arab, bentuknya pada penggunaan bahasa arab sebagai bahasa komunikasi sehari-hari.

Aspek materi merupakan salah satu bagian terpenting dalam pengembangan proses pembelajaran. Guru dapat merumuskan secara sistematis sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Dalam pengembangan aspek materi pembelajaran dapat dilakukan dengan pendekatan *Concept Map* (peta konsep). Dalam proses pelaksanaan pendidikan akhlak di MTs al-Syaikh Abdul Wahid dilakukan dengan kegiatan intrakurikuler, dan kegiatan ekstrakurikuler yang penjelasannya sebagai berikut.

Kegiatan Intrakurikuler

Kegiatan intrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan di sekolah yang penjabarannya waktunya telah ditetapkan dalam struktur program dan dimaksudkan untuk mencapai tujuan minimal (kompetensi dasar) dalam masing-masing mata pelajaran. Pada dasarnya kegiatan intrakurikuler adalah kegiatan kurikuler pada waktu kegiatan belajar-mengajar di sekolah atau di lingkungan sekolah berdasarkan struktur program yang telah ditetapkan. Sehingga dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam jadwal, harus mengacu pada tujuan instruksional khusus (indikator hasil belajar), mengusahakan agar bahan yang diajarkan dipahami peserta didik.

MTs al-Syaikh Abdul Wahid dalam proses pembelajaran menggunakan perpaduan kurikulum, kurikulum dari Pondok Modern Gontor dan kurikulum Nasional (Diknas dan Depag). Dua kurikulum inilah yang menjadikan MTs al-Syaikh Abdul Wahid mengelaborasi dalam hal memadukan keduanya dengan khas muatan keislaman. Materi pendidikan akhlak yang diajarkan di MTs al-Syaikh Abdul Wahid merupakan bagian dari pendidikan agama Islam yang tentunya didukung dengan program-program yang menunjang pendidikan akhlak. Untuk jam pelajaran, setiap pelajaran dialokasikan waktu 1 jam pelajaran 45 menit.

MTs al-Syaikh Abdul Wahid yang memadukan kurikulum Diknas/Depag meliputi mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, IPA, IPS, Penjaskes fiqh, akidah akhlak, al-qur'an hadis, sejarah Islam dan bahasa arab. Namun karena ingin membentuk pribadi yang unggul dalam berbahasa arab dan mencetak *insan-insan yang muttaqin* serta mampu bersaing di dunia internasional, maka MTs al-Syaikh Abdul Wahid mencoba memasukan kurikulum pondok Modern Gontor yang sarat dengan muatan pelajaran berbahasa arab dan agama yang lebih spesifik. Untuk lebih jelasnya sebagaimana terlihat dalam tabel berikut.

Tabel 1
Kurikulum Mata Pelajaran

No	Mata Pelajaran	Kelas
1.	Bahasa Arab	VII. VIII & IX
2.	Al-Insya	VII. VIII & IX
3.	An-Nahwu	VII. & VIII
4.	As-Sharfu	VII. & VIII
5.	Al-Khat	VII. VIII & IX
6.	Al-Imla	VII. VIII & IX
	Dirasah Al –Islamiyah	
1.	Al-Fiqh	VII. VIII & IX
2.	Ushul al-Fiqh	IX
3.	Tarikh Al-Islam	VII. VIII & IX
4.	Al-Mahfuzhat	VII. VIII & IX
5.	Al-Hadits	VII. VIII & IX
6.	At-Tafsir	VII. VIII & IX
7.	Ushuluddin	VII
8.	Dinu Al-Islam	IX
9.	At-Tarbiyah	IX
10.	Al-Faraidl	IX
	Al-Qu’ran	
1.	At-Tajwid	VII. & VIII
2.	Tahfidh Al-Qur’an	VII. VIII & IX
	BAHASA INGGRIS	
1.	Bahasa Inggris	VII. VIII & IX
2.	Grammar	IX
	UMUM	
1.	Matematika	VII. VIII & IX
2.	Pendidikan kewarganegaraan	VII. VIII & IX
3.	Bahasa Indonesia	VII. VIII & IX
4.	Ilmu Pengetahuan Alam	VII. VIII & IX
5.	Ilmu Pengetahuan Sosial	VII. VIII & IX
6.	Penjas, Olahraga dan kesehatan	VII. VIII & IX
7.	T.I.K	VII. VIII & IX

Selain itu juga MTs al-Syaikh Abdul Wahid mengembangkan kurikulum muatan lokal seperti yang tertera pada tabel diatas, yaitu teknologi informasi dan komunikasi (TIK), hafalan tiga Juz al-Qur’an, penggunaan bahasa Arab dan Inggris sebagai bahasa wajib, pembelajaran ibadah dan pemberlakuan akhlak Islami setiap hari selama berada di lingkungan sekolah. (Safaruddin, wawancara tanggal 29 Agustus 2015)

Dalam pelaksanaan proses belajar mengajar (PBM) penyampaian materi pendidikan akhlak (PAI) oleh guru di MTs al-Syaikh Abdul Wahid terdapat langkah atau cara sebagai berikut:

Tahap pendahuluan, guru dalam pelaksanaan pendidikan akhlak (PAI) menggunakan langkah pendahuluan terlebih dahulu.

Tahap pendahuluan guru dalam pelaksanaan pendidikan akhlak (pendidikan agama Islam) adalah suatu tahap awal dimana guru akan memulai pelajaran pendidikan agama Islam, yaitu penyampaian tentang pelajaran inti yang akan diajarkan yaitu: langkah guru dengan memberikan pretes terlebih dahulu sehingga menarik perhatian peserta didik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2
Daftar Nama Guru yang memberi pretes terlebih dahulu sehingga menarik perhatian peserta didik

No	Nama Guru	Memberi	Tidak
1.	La Ode Ridwan, S.Pd.I	✓	
2.	Amna Munir, S.Pd.I	✓	
3.	Bachtiar, S.Th.I	✓	
4.	Hamid Munir, SE. Sy		✓

(Sumber: hasil observasi tanggal 5-9 Agustus 2015)

Tabel diatas menunjukkan bahwa guru pendidikan agama Islam yang dalam proses mengajar melaksanakan pretes terlebih dahulu ada 3 guru sehingga mampu menarik perhatian peserta didik.

Tahap pelaksanaan pelajaran dalam mengajar pendidikan akhlak (PAI).

Pelaksanaan pelajaran inti adalah kesempatan setelah adanya persiapan. Dalam pelaksanaan ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas, agar murid tidak merasa jenuh dan bosan.

Usman. 2018. Implementasi pendidikan akhlak

Guru dalam mengajar sebaiknya memakai bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didiknya. Untuk lebih jelasnya langkah-langkah guru dalam menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3
Langkah Guru dalam Membuka Pelajaran Memakai Bahasa yang Mudah Dipahami

No	Nama Guru	Memberi	Tidak
1.	La Ode Ridwan, S.Pd.I	✓	
2.	Amna Munir, S.Pd.I	✓	
3.	Bachtiar, S.Th.I		✓
4.	Hamid Munir, SE. Sy	✓	

(Sumber: hasil observasi tanggal 5-9 Agustus 2015)

Tabel diatas menunjukkan bahwa guru dalam membuka pelajaran memakai bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik, yang tujuannya adalah memberikan pemahaman kepada peserta didik dalam memahami pelajaran. Juga memberikan rasa nyaman kepada siswa agar tetap fokus dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti.

Pelaksanaan pembelajaran didalam kelas yang dilakukan oleh guru seyogyanya menuliskan tema terlebih dulu setelah melaksanakan kegiatan membuka pelajaran dengan pretes. Untuk penjelasan lebih rinci mengenai guru yang menuliskan tema dalam pelaksanaan pembelajaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4
Guru dalam Menyampaikan Pelajaran Terlebih Dahulu Menuliskan Tema

No	Nama Guru	Memberi	Tidak
1.	La Ode Ridwan, S.Pd.I	✓	

2.	Amna Munir, S.Pd.I	✓	
3.	Bachtiar, S.Th.I	✓	
4.	Hamid Munir, SE. Sy	✓	

(Sumber: hasil observasi tanggal 5-9 Agustus 2015)

Tabel diatas menunjukkan bahwa pelaksanaan pembelajaran oleh guru dalam menyampaikan peajaran menuliskan tema terlebih dahulu rata-rata guru melaksanakannya, hal ini dikarenakan semua guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dikelas selalu menanyakan mata pelajaran yang akan di ajarkan kemudian di lanjutkan dengan penulisan tema mata pelajaran yang akan diajarkan oleh guru.

Setelah melewati proses pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan guru di dalam kelas, selanjutnya guru akan mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut materi ajar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5
Guru Mengajukan Pertanyaan
Setelah Proses Pembelajaran

No	Nama Guru	Memberi	Tidak
1.	La Ode Ridwan, S.Pd.I	✓	
2.	Amna Munir, S.Pd.I	✓	
3.	Bachtiar, S.Th.I	✓	
4.	Hamid Munir, SE. Sy		✓

(Sumber: hasil observasi tanggal 5-9 Agustus 2015)

Tebel diatas menunjukkan bahwa guru mayoritas melaksanakan kegiatan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa terkait materi ajar, setelah proses pembelajaran selesai.

Usman. 2018. Implementasi pendidikan akhlak

Ini dimaksudkan untuk menguji sejauh mana tingkat pemahaman siswa akan pelajaran yang diberikan oleh guru.

Tahap penutupan atau mengahiri pelajaran oleh guru pendidikan agama Islam dalam menyampaikan pelajaran.

Dalam mengahiri atau menutup pelajaran ada 2 (dua) hal yang dilakukan oleh guru pendidikan agama Islam di MTs al-Syaikh Abdul Wahid yaitu:

Guru akan mengadakan evaluasi atau penilaian, tujuannya adalah untuk mengetahui sejauhmana penguasaan materi yang telah disampaikan oleh guru. Selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut, guru yang memberikan evaluasi setelah proses pembelajaran selesai yaitu:

Tabel 6
Guru Memberikan Evaluasi
Setelah Proses Pembelajaran

No	Nama Guru	Memberi	Tidak
1.	La Ode Ridwan, S.Pd.I	✓	
2.	Amna Munir, S.Pd.I	✓	
3.	Bachtiar, S.Th.I	✓	
4.	Hamid Munir, SE. Sy	✓	

(Sumber: hasil observasi tanggal 5-9 Agustus 2015)

Tabel diatas menunjukkan bahwa semua guru (4 guru) melaksanakan evaluasi ahir setelah proses pembelajaran. Ini bertujuan untuk kembali merangsang daya faham juga daya ingat peserta didik akan materi yang telah diajarkan oleh guru.

5.3.2.1.3.2 Guru dalam mengahiri pembelajaran memberikan kesimpulan tentang materi ajar yang telah disampaikan/diajarkan pada peserta didik. Selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7
Guru Memberikan Kesimpulan

No	Nama Guru	Memberi	Tidak
1.	La Ode Ridwan, S.Pd.I	✓	
2.	Amna Munir, S.Pd.I	✓	
3.	Bachtiar, S.Th.I	✓	
4.	Hamid Munir, SE. Sy	✓	

(Sumber: hasil observasi tanggal 5-9 Agustus 2015)

Tabel diatas menunjukkan bahwa guru yang memberikan kesimpulan akan materi ajar yang diajarkan pada siswa rata-rata semua guru (4 guru). Kesimpulan yang diberikan guru diahir pembelajaran sangatlah penting bagi peserta didik, dan tentunya membantu peserta didik untuk bisa lebih baik dalam memahami pelajaran yang diberikan guru.

Metode

Selain menetapkan aspek tujuan, materi, pendidik, juga peserta didik, dalam pelaksanaan pendidikan akhlak, yang terpenting juga adalah menetapkan metode. Karena metode dianggap penting dalam hal pendidikan akhlak. Adapun metode-metode yang paling umum digunakan dalam pendidikan akhlak di MTs al-Syaikh Abdul Wahid yaitu methoded caramah, metode keteladanan, dan metode pembiasaan. Dengan penjelasan sebagai berikut:

Metode Ceramah

Usman. 2018. Implementasi pendidikan akhlak

Metode ini adalah metode yang paling klasik dan dominan dalam dunia pengajaran, yang berupa penuturan secara lisan oleh pendidik dan peserta didik mendengarkan, metode ceramah ini berbentuk penjelasan konsep, prinsip dan fakta. Hal ini sebagaimana yang disampaikan Ustadz Junaidi selaku pembina asrama mengatakan:

Biasanya jika kami ingin mengumpulakn siswa misalnya guna memberikan pengumuman ya kami menggunakan metode ceramah. Tetapi yang sering kami gunakan di dalam asrama ini adalah metode keteladanan. Metode keteladanan adalah penting sekali, karena siswa itu umumnya selalu mencontoh maka kami selaku pembina asrama harus memberikan uswah hasanah yang baik untuk dicontoh oleh siswa-siswa. Misalnya saja dengan berpakaian rapi, juga bertutur kata yang sopan. (wawancara Kamis, 13 Agustus 2015)

Metode Keteladanan

Abdullah Ulwan berpendapat bahwa “Keteladanan dalam pendidikan adalah metode influentif yang paling meyakinkan keberhasilannya dalam mempersiapkan dan membentuk anak di dalam moral, spiritual, dan sosial” (Ulwan,1978:216). Dalam metode ini, kewajiban pendidik adalah memberi contoh bagaimana sikap orang yang beriman dan beramal saleh dan diikuti oleh peserta didik. Untuk itulah Allah mengutus Nabi Muhammad Saw sebagai hamba dan Rasul-Nya menjadi teladan bagi manusia. sebagaimana yang disebutkan dalam surah al-Ahzab ayat 21:

Artinya: *Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah.* (Departemen Agama RI, 2013:420)

Ayat diatas menerangkan bahwa suri teladanyang baik itu ada pada diri Raulullah. Olehnya itu berangkat dari ayat tersebut sesungguhnya keteladanan yang baik akan membawa warna yang baik pula, dimanapun berada, baik dilingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Hal ini sebagaimana yang disampaikan Ustadz La Ode Ridwan mengatakan:

Dalam melaksanakan pendidikan akhlak di MTs al-syaikh Abdul Wahid ini ada banyak metode yang digunakan, namun secara keseharian yang kami lakukan adalah metode keteladanan, kapanpun baik didalam kelas saat proses belajar maupun diluar kelas dilingkungan asrama itu sendiri, karena metode keteladanan ini kami anggap mampu memberikan. (wawancara 11 Agustus 2015)

Wawancara ini menjelaskan bahwa metode keteladana merupakan metode yang dianggap mampu memberikan perubahan atau pengaruh yang cepat terhadap peserta didik dalam lingkungan dunia pendidikan. Karena metode ini mengajarkan pendidik maupun peerta didik untuk bersama-sama memberikan suri teladan ataupun contoh yang baik. Karena itu dimungkinkan bahwa apabila keteladanan itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari maka keberhasilan akan segera tercapai dalam dunia pendidikan itu sendiri.

Metode Pembiasaan atau Latihan

Pembiasaan adalah upaya praktis dan pembentukan (pembinaan) dan persiapan (Ulwan,1978:216). Berbagai kebiasaan harus dibentuk pada peserta didik oleh guru, hal ini dimulai sejak memahami realita kehidupan ini. Contoh pendidikan melalui pembiasaan:

- Kebiasaan melaksanakan shalat wajib lima waktu setiap hari.
- Kebiasaan mengucapkan salam sewaktu masuk rumah atau bertemu sesama Muslim.
- Menghormati orang tua, guru atau orang-orang yang lebih tua baik dalam berbicara, bertamu, berpapasan dan lain-lain.
- Kebiasaan bangun pagi dan segera meninggalkan tempat tidur, berwudhu dan menunaikan sholat.

Tujuan umum metode ini adalah agar peserta didik dapat membentuk kebiasaan-kebiasaan atau adat yang berguna dalam melaksanakan tugas-tugas dan kewajibannya.

Evaluasi

Usman. 2018. Implementasi pendidikan akhlak

Evaluasi merupakan suatu proses pengumpulan, pelaporan informasi (data) mengenai sesuatu, dan selanjutnya dilakukan penafsiran dan pencapaian hasil belajar guna menentukan nilai suatu program dan penentuan pencapaian tujuan suatu program. Sedangkan penilaian adalah kegiatan untuk mengetahui perkembangan, kemajuan, dan hasil belajar siswa selama program pendidikan. (Depdiknas, 2012:102).

Evaluasi mencakup pengumpulan informasi yang selanjutnya ditafsirkan untuk menentukan nilai suatu program, sehingga program tersebut perlu diperbaiki, diteruskan atau diganti, namun dalam pembahasan kedua istilah tersebut sering digunakan secara bersama-sama.

Kurikulum sebagai subsistem pendidikan, harus dievaluasi sebagai langkah untuk mengetahui apakah kurikulum yang telah disusun dan diimplementasikan tersebut perlu diperbaiki, diteruskan atau diganti. Aspek-aspek yang harus dievaluasi dalam pengembangan kurikulum, sebagaimana telah penulis uraikan pada bagian sebelumnya setidaknya sesuai dengan tahap dan aspek-aspek kurikulum, yaitu menyangkut tujuan, materi/pengalaman belajar, organisasi materi, dan evaluasi.

Berdasarkan PP. No. 19 tahun 2005 pasal 25, pasal 26, dan pedoman penyusunan kurikulum dari BSNP tentang ketuntasan belajar, dinyatakan bahwa ketuntasan belajar setiap indikator yang telah ditetapkan dalam suatu kompetensi dasar berkisar antara 0-100%, dan kriteria ideal ketuntasan untuk masing-masing indikator 75%. Dalam dokumen kurikulum MTs al-Syaikh Abdul Wahid yang memuat tentang kriteria ketuntasan minimal untuk mata pelajaran PAI adalah 80, kegiatan pengembangan diri minimal baik, program ciri khusus BTA, bahasa Arab dan Inggris 75.

Dasar yang digunakan untuk menilai program pembelajaran pendidikan akhlak (PAI) tersebut berhasil atau tidak dapat dilihat dari indikator nilai pendidikan akhlak (PAI) yang diperoleh peserta didik. Apabila peserta didik yang memperoleh nilai PAI dibawah nilai yang

ditetapkan KKM sebanyak 20% dari total peserta didik, maka dapat dikatakan pembelajaran pendidikan akhlak (PAI) yang telah direncanakan dan disusun tersebut berjalan tidak optimal, sehingga perlu ada perbaikan. Namun apabila peserta didik yang memperoleh nilai diatas target KKM sebesar 80% atau lebih, maka dapat dikatakan pembelajaran pendidikan akhlak (PAI) yang telah disusun berhasil dan optimal.

Evaluasi pendidikan akhlak yang diterapkan di sekolah MTs al-Syaikh Abdul Wahid yaitu dengan tes ulangan harian, ujian tengah semester, ujian akhir semester. Evaluasi yang dilaksanakan di MTs al-Syaikh Abdul Wahid dilakukan dengan dua tahapan, tahapan yang pertama adalah tahapan yang dikenal dengan ujian lisan. Ujian lisan ini pelaksanaannya dengan cara tanya jawab antara guru dan siswa, bentuk pertanyaan yang ditanyakan guru pada ujian lisan ini yaitu pada aspek al-Qur'an, bahasa arab, juga bahasa inggris. al-Qur'an mencakup tajwid, cara membaca, hukum bacaan, praktek ibadah shalat, juga seputar doa-doa harian. Adapun untuk bahasa arab seputar *muhadasah* pelajaran yang diajarkan dikelas, seperti *nahwu*, *mahfuzod*, *mutolaah*, begitupun juga pada bahasa inggris. pada saat ujian lisan berlangsung para siswa berkewajiban menjawab setiap pertanyaan yang diberikan oleh guru, juga mempraktekkannya jika guru memberikan pertanyaan seputar ibadah shalat, adzan, *tayamum* dan lain-lain. Sedang untuk ketertiban pelaksanaan evaluasi secara lisan ini para siswa yang diuji dipanggil berdasarkan urutan nama absen.

Setelah tahapan pertama selesai (evaluasi lisan) maka para siswa akan melaksanakan evaluasi yang kedua yaitu, evaluasi secara tertulis. Evaluasi secara tertulis ini yaitu dengan mengerjakan soal-soal, dimana soal dibuat oleh pihak sekolah sendiri dalam hal ini guru masing-masing mata pelajaran bidang studi pendidikan akhlak (agama). Bentuk soal yang dibuat adalah uraian atau esai, hal ini dimaksudkan untuk mengukur kemampuan siswa dalam menguasai materi pelajaran yang diberikan.

Usman. 2018. Implementasi pendidikan akhlak

Evaluasi pendidikan akhlak di MTs al-Syaikh Abdul Wahid Baubau selain seperti apa yang dikatakan diatas, ada juga berupa model *anecdotal record* atau catatan yang dibuat guru ketika melihat adanya perilaku yang berkenaan dengan akhlak siswa itu sendiri. Biasanya penilaian yang dilakukan oleh dewan guru di MTs al-Syaikh Abdul Wahid pada tiga aspek penilaian yaitu; 1). Akhlak (*suluq*), 2). Kerajinan (*muazobah*), dan 3). Kebersihan (*nazofah*). Adapun tabel penilaian terlampir.

Catan ini pula yang akan menjadi laporan guru-guru pada kepala sekolah juga wali kelas disaat rapat perkumpulan pembahasan kenaikan kelas siswa. Tentunya Evaluais pendidikan akhlak yang dilakukan ini dengan melihat tingkat kedisiplinan siswa juga pelanggaran mereka dalam menjalankan kegiatan ataupun peraturan MTs al-Syiakh Abdul Wahid.

Selain evaluasi yang dikembangkan diatas berdasarkan pengamatan penulis ada juga model evaluasi yang sifatnya peneguran secara langsung, sebagaimana yang disampaikan Ustadz Safaruddin selaku kepala sekolah saat ditemui diruang kerjanya mengatakan:

Model evaluasinya berjenjang dan bertahap, ada evaluasi harian, evaluasi harian ini kalau ada anak-anak yang kedapatan berbuat salah itu langsung kita tegur ditempat, katakan tutur kata, perbuatan mereka kurang sopan, itu langsung di evaluasi. Kemudian adajuga evaluasi mingguan, hukukumannya tidak secara langsung tetapi diberi hukuman yang mendidik mereka, misal dengan menghafalkan pelajafan, kerja bakti dan hukuman lainnya yang dianggap efektif untuk mendidik mereka. Ada juga evaluasi bulanan. Tetapi untuk skala besarnya dalam bentuk evaluasi pertengahan tahun dan ahir tahun ketika kita mendapatkan hasil dari belajarnya mereka secara nilai, cuman itu belum menentukan karena itu hanya akademik saja, tetapi harus dipadukan dengan laporan seluruh bagian-bagian. Mulai dari perkataan, tingkah laku, sampai pada pelanggaran disiplinya, sehingga melahirkan satu penilaian bahwa sanya anak-anak itu tidak mesti dinaikan kelasnya kalau seandainya mental dan akhlaknya tidak baik. Karena memang kita sangat-sangat mendahulukan akhlak, makanya ada semboyan kami pendidikan didahulukan dari pada pengajaran. (wawancara Rabu, 19 Agustus 2015)

Dari hasil penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa evaluasi yang dilakukan di MTs al-Syaikh Abdul Wahid dengan cara tes ulangan harian, ujian tengah semester, ujian akhir semester. Adajuga berupa evaluasi secara langsung yang di lakukan oleh guru ketika mendapati siswa yang melanggar peraturan atau tata tertib yang telah dibuat oleh guru,

tentunya ini menyangkut dengan akhlak siswa selama berada didalam MTs al-Syaikh Abdul Wahid. Evaluasi seperti ini menurut pengamatan penulis melalui kegiatan observasi pada MTs al-Syaikh Abdul Wahid adalah sangat efektif karena para siswa merasa selalu diawasi dan diperhatikan oleh guru.

Usman. 2018. Implementasi pendidikan akhlak

Evaluasi Pendidikan Akhlak di MTs al-Syaikh Abdul Wahid

Seperti yang telah disebutkan diatas bahwa evaluasi pendidikan akhlak di MTs al-Syaikh Abdul Wahid yaitu dengan tes ulangan harian, ujian tengah semester, ujian akhir semester. Dari rangkain kegiatan evaluasi inilah selanjutnya akan diketahui bagaiman hasil dari evaluasi yang dilakukan. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan bersama Ustadz Ustadz Safaruddin selaku kepala sekolah saat ditemui diruang kerjanya mengatakan:

Model evaluasinya berjenjang dan bertahap, ada evaluasi harian, evaluasi harian ini kalau ada anak-anak yang kedapatan berbuat salah itu langsung kita tegur ditempat, katakan tutur kata, perbuatan mereka kurang sopan, itu langsung di evaluasi. Kemudian adajuga evaluasi mingguan, hukukumannya tidak secara langsung tetapi diberi hukuman yang mendidik mereka, misal dengan menghafalkan pelajafan, kerja bakti dan hukuman lainnya yang dianggap efektif untuk mendidik mereka. Ada juga evaluasi bulanan. Tetapi untuk skala besarnya dalam bentuk evaluasi pertengahan tahun dan ahir tahun ketika kita mendapatkan hasil dari belajarnya mereka secara nilai, cuman itu belum menentukan karena itu hanya akademik saja, tetapi harus dipadukan dengan laporan seluruh bagian-bagian. Mulai dari perkataan, tingkah laku, sampai pada pelanggaran disiplinya, sehingga melahirkan satu penilaian bahwa sanya anak-anak itu tidak mesti dinaikan kelasnya kalau seandainya mental dan akhlaknya tidak baik. Karena memang kita sangat-sangat mendahulukan akhlak, makanya ada semboyan kami pendidikan didahulukan dari pada pengajaran. (wawancara Rabu, 19 Agustus 2015)

Dari hasil penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa evaluasi yang dilakukan di MTs al-Syaikh Abdul Wahid dengan cara tes ulangan harian, ujian tengah semester, ujian akhir semester. Adajuga berupa evaluasi secara langsung yang di lakukan oleh guru ketika mendapati siswa yang melanggar peraturan atau tata tertib yang telah dibuat oleh guru, tentunya ini menyangkut dengan akhlak siswa selama berada didalam MTs al-Syaikh Abdul Wahid. Evaluasi seperti ini menurut pengamatan penulis melalui kegiatan observasi di MTs al-Syaikh Abdul Wahid adalah sangat efektif karena para siswa merasa selalu diawasi dan diperhatikan oleh guru, sehingga dengan begitu para siswa akan lebih berhati-hati dalam melakukan pelanggaran yang merugikan dirinya dan akan berdampak pada akhlaknya pula, karena pengawasan yang diterapkan dilingkungan MTs al-Syaikh Abdul Wahid dikontrol secara terus menerus oleh guru dan juga para pembina asrama.

KESIMPULAN

Implementasi pendidikan akhlak di MTs al-Syaikh Abdul Wahid dilakukan dengan menetapkan aspek perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Perencanaan pendidikan akhlak (PAI) di MTs al-Syaikh Abdul Wahid dapat dikatakan baik, karena sudah melalui tahapan yang benar berdasarkan panduan penyusunan antara lain, menetapkan tujuan, materi, pendidik, peserta didik, metode serta evaluasi dan bentuk pelaksanaannya meliputi kegiatan intrakurikuler dan kegiatan ekstrakurikuler. Pelaksanaan Pendidikan akhlak (PAI) di MTs al-Syaikh Abdul Wahid dapat dikatakan baik, karena mengacu pada penetapan tujuan, materi, pendidik, peserta didik, metode dan evaluasi. Dimana pelaksanaan pendidikan akhlak dilakukan meliputi kegiatan intrakurikuler dan kegiatan ekstrakurikuler. Pelaksanaan kegiatan intrakurikuler melalui beberapa tahapan, diantaranya tahapan pendahuluan, tahapan pelajaran inti, tahapan penutupan pelajaran. Sedangkan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler juga dilaksanakan secara terstruktur, mulai dari menentukan alokasi waktu, jenis kegiatan, dan penilaian kegiatan. Evaluasi pendidikan akhlak di MTs al-Syaikh Abdul Wahid Baubau terkait dengan implementasi pendidikan akhlak (PAI) dapat dikatakan baik, karena sudah melalui langkah-langkah dan tahapan dalam kegiatan evaluasi. Hal-hal yang dievaluasi dalam pendidikan akhlak (PAI) menyangkut aspek tujuan, materi, perencanaan, dan pembelajaran. Adajuga evaluasi berupa model *anecdotal record* catatan yang dibuat guru ketika melihat adanya perilaku yang berkenaan dengan akhlak siswa.

Usman. 2018. Implementasi pendidikan akhlak

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Muhammad. Yatim. (2007). *Studi Akhlak dalam Perspektif al-Qur'an*. Jakarta: Amzah.
- Abdullah, A. S. (2005). *Teori-teori Pendidikan Berdasarkan al-Qur'an*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad Asy Syaibani. (2001). *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*. Muassasah Risalah. juz ke-14.
- Akuntono, Indra. (2015, April Jum'at). *Harian Kompas*. Dipetik Juni Sabtu, 2015, dari Kompas.com: <http://megapolitan.kompos.com>
- Amin, Ayoeb. (2011). *Konsep Pendidikan Islam*. Semarang: FAI Unissula.
- Andayani, Dian. M. (2005). *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi dan Implementasi Kurikulum 2004*. Bandung: Rosda Karya.
- Arifin, Muhammad. (1987). *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Bina Aksara
- (1991). *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arikunto, Suharsimi. (1993). *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- ,----- (1986). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Yogyakarta: Bina Aksara.
- Aziza, Kurnia. Sari. (2015, Juni Senin). *Harian Kompas*. Dipetik Juni Sabtu, 2015, dari Kompas.com: <http://Megapolitan.kompas.com>
- Azwar, Saifudin. (1997). *Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bakry, Sama'un. (2005). *Menggagas Ilmu Pendidikan Islam*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Dakir. (2004). *Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Daradjat, Zakiah. (2009). *Dasar-dasar kepribadian*. Padang: Zaky Press Center.
- (1992). *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Departemen Agama RI. (2013). *Al-Qur'an Tajwid & Terjemah*. Bandung: Cordoba
- Departemen Pendidikan Nasional. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Depdiknas. (2012). Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005. Bandung: Fokusindo Mandiri

- Dhofier, Zamakhyari. (1983). *Tradisi Pesantren Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta: LP3S.
- Djamas, Nurhayati. (2009). *Dinamika Pendidikan Islam di Indonesia paca kemerdekaan*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Ensiklopedia Tematis Dunia Islam. (2002). "*Asia Tenggara*", Jilid 5, Penerbit: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Fadhil, Muhammad. (1978). *Nahw Tawhid al-fikr al-Tarbawi fi al-Alam al-Islami*. T.tp: Dar al-Tunisiyah.
- Fazlurahman. (1978). *Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Hamalik. (1987). *Pembinaan Pengembangan Kurikulum*. Bandung: Martina.
- Hasbullah (2005). *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad bin Zayd Al-Quzwaini, *Sunan Ibnu Majah*, ditahqiq oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Dar al-Ihya' al-Kutub al-Arabiy.
- Ihsan, Hamdan. (2007). *Filsafat Pendidikan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Iqbal, Muhammad. Abu. (2013). *Konsep Pemikiran Al-Ghazali tentang Pendidikan*. Madiun: Jaya Star Nine.
- Junaedi. (2015, Juni Kamis). *Harian Kompas*. Dipetik Juni Sabtu, 2015, dari Kompas.Com: <http://regional.kompas.com>
- Kartika, Unoviona. (2015, Mei Minggu). *Harian Kompas*. Dipetik Juni Sabtu, 2015, dari Kompas.com: <http://Megapolitan.kompas.com>
- Kartono. (1992). *Pengantar Ilmu Pendidikan Teoritis*. Bandung: Mandar Maju.
- Khallaf-Al. (1968). *Ilmu Ushul Al-Fiqh*. Mesir: Al-Ma'arif.
- Kuncoroningrat. (1983). *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Langgulung, Hasan. (1980). *Beberapa Pemikiran tentang Pendidikan Islam*. Bandung: Al-Ma'arif.
- (1986). *Manusia dan Pendidikan Suatu Analisa Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Al-Husna.
- Majid, Abdul. (2012). *Belajar dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Malik Bin Anas bin Malik bin Amir Al-Ashbahi Al-Madani. (2004). *al-Muwattha'*, Muhaqqiq: Muhammad Mushtafa al-A'Zhami, (t.t: Muassasah Zayid bin Sulthan), jilid ke-5

- Usman. 2018. Implementasi pendidikan akhlak
- Mansur. (2009). *Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Manzur, Ibnu. (1990). *Lisan al-Arab jilid XII*. Bairut: Dar al-fikr.
- Marimba, Ahmad. D. (1989). *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*. Bandung: al-Ma'arif
- (1986). *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*. Bandung: PT al-Ma'arif
- Margono. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moleong. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Mudzakir. (2008). *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad, Abu. (2000). *Efisiensi Waktu Konsep Islam*. Terj. M. Azhari Hatim & Rofi Munawar. Surabaya: Risalah Gusti
- Mustain. (2014). *Implementasi Pendidikan Akhlak pada Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Bina Insani Semarang*. Tesis Magister, Tidak Diterbitkan, Unissula, Semarang.
- Nahlawi-an. (1996). *Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah, dan Masyarakat, "terjemahan Shihabuddin"*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Nasution. (2003). *Metodologi Research Penelitian Ilmia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Nata, Abuddin. (1997). *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- (2005). *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- (1996). *Akhlak Tasawuf*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- (2009). *Ilmu Pendidikan Islam dengan Pendekatan Multidisipliner*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Natsir, Muhammad. (1973). *Kapita Selecta*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Nizar, M. (1988). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nizar, Samsul. (2001). *Pengantar Dasar-dasar Pemikiran Pendidikan Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Nurdin, Bahtiar. (2012, Juli Minggu). *Boarding school dan peranannya dalam pengembangan pendidikan Islam*. Dipetik Juni Senin, 2015, dari Boarding school dan peranannya dalam pengembangan pendidikan Islam: http://bhakti-ardi.blogspot.com/2012/07/boarding-school-dan-peranannya-dalam_08.html
- Nurhuda. (2014). *Implementasi Pendidikan Akhlak dalam Pendidikan Agama Islam di SMA 1 Lasusua*. Tesis Magister, Tidak Diterbitkan, Unissula, Semarang.

- Nursutrawati, A. (2014). *Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Di Lingkungan Sekolah (Studi Kasus SMPN 5 Kendari)*. Tesis Magister, Tidak Diterbitkan, Unissula, Semarang.
- Qomar, Mujamil. (2006). *Pesantren dan transformasi metodologi menuju demokratisasi institusi*. Jakarta: Erlangga
- Qotifatuazzahroh. (2014). *Implementasi Metode Keteladanan dalam Pendidikan Akhlak di MTs Darun Najah Ngeplak Kidul Margoyoso Pati*. Tesis Magister, Tidak Diterbitkan, Unissula, Semarang.
- Raharjo, Mujia. (1999). *Metode Pembinaan Akhlak*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Ramayulis. (1994). *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kalam Mulia.
- (2002). *Metodologi Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Kalam Mulia.
- (2008). *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Undang-undang RI (2006). *Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas, bab I Pasal I*. Bandung: Fermana.
- Shalih. (1399 H). *Lamhat Fi Ushul Al-Hadist*. Beirut: Al-Maktabah Al-Islami.
- Subhan, Arief. (2009). *Lembaga Pendidikan Islam Indonesia abad ke-20*. Jakarta: UIN Press.
- Sudiono, A. (2005). *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Bisnis (Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- (2010). *Metode Penelitian Bisnis (Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sumanto. (1990). *Method Penelitian sosial dan Pendidikan*. Yogyakarta: Anda Offset.
- Syaibani-al. (1979). *Falsafah Pendidikan Islam, Terjemahan Hasan Langgulung*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Tafsir, Ahmad. (1996). *Metodologi Pengajaran Agama Islam*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya .
- Thoaha, Chabib. (1999). *Metodologi Pengajaran Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ulwan, Abdullah. (1978). *Tarbiyah al-Aulad fi al-Islam*. Beirut: Dar-al-Salam.
- Umar. (2010). *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Amzah.
- Usman. (2002). *Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

Usman. 2018. Implementasi pendidikan akhlak

----- (2004). *Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum*. Jakarta.

Yamin, Muhammad. (2004). *Kiat Membelajarkan Siswa*. Jakarta: Gaung Persada.

Yusuf, Kadar. Muhammad. (2013). *Tafsir Tarbawi Pesan-pesan al-Qur'an Tentang Pendidikan*. Jakarta: Amzah

Zain, S. B. (2002). *Strategi Pembelajaran*. Jakarta : Rineka Cipta.

Zamroni, (1993). *Penilaian Hasil Pendidikan Agama Islam Ranah Afektif: Beberapa Alternatif Pengembangan Instrumen, dalam Jurnal Penelitian Agama No.3 Januari-April*. Yogyakarta: Balai Penelitian P3M IAIN Sunan Kalijaga.

Zuhairini. (1995). *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta : Bumi Aksara.

----- (1992). *Metodologi Pendidikan Agama*. Solo: Ramadhani.